

SO`Z-GAP ATAMASI VA UNING TIL TIZIMIDAGI O`RNI

Xojiyeva Muxlisa Abdumansur qizi

Alfraganus universiteti

2-kurs talabasi

email:muxlisaxojiyeva26@gmail.com

Ilmiy rahbar: Saparniyozova M.

Annotatsiya: Hozirgi kunda nafaqat tillarni o`rganish, ularni tahlil qilish, tadqiqotlar olib boorish barcha uchun qiziq mashg`ulot hisoblanadi. Ushbu maqolamizda, so`z-gap atamasi haqida, so`z-gap to`plamini ajratish tamoyillari, so`z-gap tasnifi va so`z-gaplarni morfologiya va sintaksisda o`rganilishini, u yerdagi munozarali fikrlarini tahlil qilib o`rgandik.

Kalit so`zlar: Kommunikativ, polisemiya, modal so`z, morfologiya, sintaksis vazifadoshlik, funkcionallik, Wpm.

KIRISH.

Bizga ma'lumki, so`z-gaplar xususida maktab darsliklarida "Bir so`z "qotib qolgan" birikma shaklida bo`lib, boshqa so`z bilan kengayish imkoniyatiga ega bo`lmagan gap **so`z-gap** deyiladi. So`z-gap tasdiq, inkor, so`roq, taajjub, his-hayajon kabi ma'nolarni ifoda etib, ular matn bilan bog`liq bo`ladi. So`z-gap, asosan, modal va his-hayajon munosabatlarini ifoda etgani uchun ham ko`proq dialogik va ba'zan monologiik nutqqa xosdir",- ta'rifi keltirib o`tiladi.[1. 69-bet]

O`zbek tilida shunday muloqot madaniyati mavjudki, so`zlovchi va tinglovchi orasidagi kommunikativ jarayon bir-birini nutqi tugallanmasdan tushunishga yoki gapning to`liq mazmuni bir so`z bilan ifodalashga undaydi. Kishilar nutqini yengillashtirish, nutqiy

ixchamlilikni ta'minlash kabi xususiyatlarni o'zida mujassam etgan mana shunday gap turi bu so'z-gap.[2.] So'z-gap to'plamini ajratish tamoyillari bo'yicha Ra'no Sayfullayeva va boshqalar o'zbek tilshunosligida so'z-gapning mohiyati, turlari, ularning leksik materiali tavsifi, qo'llanish xususiyati empirik asosda yetarlicha o'rganilgan. Substansial yondashuvda gapning eng kishik qurilish qolipi[Wpm] sifatida e'tirof etilgach, ziddiyatli, izohtalab nuqtalarga ega bo'lgan so'z-gapga ham "lison-nutq" tamoyili asosida yondashish zarurati paydo bo'ldi va har bir gapning o'z qolipi mavjud bo'lgani kabi, so'z-gapning ham o'ziga xos muayyan bir lisoniy qurilish modeli bo'lishi shrtligi e'tirof etildi. So'z-gap umumiy atamasi ostida birlashtiriladigan so'zlarning alohida belgilari mavjud-ki, Ular shu belgi bilan mustaqil, yordamchi so'zdan, shuningdek, yoxud qo'shma gapdan farq qiladi. Bular quyidagilar: 1) mustaqil holda gap bo'la olish; 2) gap tarkibida shu gapning biror bo'lagi bilan sintaktik aloqaga kirisha olmaslik; 3) o'ziga xos g'ayriodddiy ma'noga ega bo'lish; 4) bog'lamalar bilan birika olmasligi va shuning uchun mayl, zamon, shaxs-son shakllariga ega emaslik.

So'z-gap sirasiga shu to'rt asosiy belgi bilan bir majmuuga birlashuvchi birliklar kiradi (bu tipdagi birliklar kirish so'z vazifasida ham keladi, lekin ularning substansial belgisi- so'z-gap bo'lib kelish).[3.] Bu yerda keltirilgan fikr biroz munozarali. Kirish so'z ba'zan so'z-gap bo'ladi,- deyilgan. Aslida kirish so'zlarning ham o'z sintaktik vazifasi bor. Tipik sintaktik vazifasi. Masalan: *Bugun kinoga boramizmi? – Balki.*

So'z-gap tasnifi. So'z-gap o'z ichida bir necha ma;noviy guruhga ajraladi: 1. Modal. 2. Undov. 3. Tasdiq-inkor. 4. Taklif-ishora. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda biz so'z-gaplarni modallar, undovlar, tasdiq-inkor so'zlar va taklif-ishora so'zlardan tashkil topadi,- deyimiz mumkin. Xo'sh, ular gap tarkibida qanday ko'rinishga ega bo'lishlari mumkin? *Kampirning dodiga odamlar tez to'plandi.* Bu gapda so'z-gap *dodiga* bo'lib, u so'z-gapning udov ko'rinishidir. *Aftidan, bugun havo issiq bo'ladi.* Bu gapda esa, *aftidan* so'zi so'z-gap bo'lib, so'z-gap, modal so'z, vazifadosh modal so'z, chama-taxmin ma'noda. *Bugun kinoga boramizmi? –Albatta.* Bu gapda *albatta* so'zi so'z-gapning tasdiq-inkor ko'rinishiga misol bo'ladi. *Qani, ketdik darsga.* Bu gapdagi qani so'zi so'z-gapning taklif-ishora ko'rinishidir.

Ko`pgina tilshunos olimlarimiz so`z-gapni polisemiya deyishadi. Terminologiya Polisemiya bo`lish ijobiy hodisa emas. O`zbek tilida polisemiya – bu bir so`zning bir necha turli ma`nolarni ifodalashidir. Polisemiya so`zning semantik ko`p tomonliligi tufayli yuzaga keladi. Bu hodisa, bir so`zning turli kontekslarda turlicha ma`nolarni anglashi natijasida paydo bo`ladi.

Terminologiyada esa, bu hodisa ijobiy hodisa hisoblanmaydi. Chunki, unda termin aniq bo`lishi muhim o`rin egallaydi.

So`z-gaplarni morfologiya va sintaksisda quyidagi ko`rinishda bo`lishadi:

So`z-gaplar

Morfologiyada	Sintaksisda
So`z-gap	1. Bo`laklarga ajralmaydigan gaplar.
So`z turkumi	2. Egasiz gap. (so`z-gap, atov gap)
Gap	Gap Sintakik vazifa

So`z-gaplarda ham munozarali fikrlar mavjud. Masalan, sof morfologik yondashuv bor. U mana bu turlarga bo`linadi (morfologiya- so`z-gap, so`z turkumi, gap) deyilishi bir muncha munozara chunki, bu yerda sintaktik planda yondashgan holda bo`ladi. Ya`ni to`liq WPmlashgan so`z-gaplashgan to`la-to`kis semantik funksional xususiyatlari bilan har-xil guruhning markaziy leksemalariga juda yaqin turadi, lekin o`z aloqasini boshqa so`z turkumlaridanto`la-to`kis uzmagan bo`ladi degan fikrni aytadi lekin bu yerda WPM bilamiz bu gapning eng kichik qurilish qolipi. Ya`ni u sintaktik mohiyat. Uni boshqa turkumdan ananaviy ravishda funksional deb kelgan vazifadoshdeb kelgan termini WPmlashgan deb beradi, so`z-gaplashgan. Uni, balki, funksional gaplar yoki vazifadosh gaplar deb berilganda o`quvchilar trushunishi uchun qulayroq bo`lgan bo`lar edi. Chunki WPM sintaktik mohiyat bo`lgani sababli o`quvchida shubha uyg`otadi. So`z-gap har doim WPM bo`ladi degani emas-ku. U boshqa funksiyalarda ham kelishi mumkin. Shuning uchun WPmlashgan so`zini vazifadosh so`z-gaplar desa, an`anaviy tizim sifatida, hamma tomondan qabul qilingan

termi sifatida anglash ossonroq bo`lar edi. Mualliflarning Wpmlashgan, WPmlashayotgan va Wpmsimon degani vazifadosh, funksionalligi chunki, funksionallashuv shunday jarayonki, o`sha funksionallashish jarayonida bo`lishi mumkin, funksionallashib butkul funksionallashib ketgan bo`ladi.

Yoki unga o`xshash bo`ladi. Shuning uchun buni vazifadosh yoki funksional deyish maqsadga muvofiq. Boshqa turkumlarda ham vazifadoshlik bor, masalan, yuklamada, bog`lovchida, fe`lda. Ko`ryabsizmi ya`ni vazifadoshlik deb boshq aturkumlarga umum qabul qilingan termin sifatida anglash bir muncha ossonroq bo`ladi. Bu yerda sintaktik qoidani qo`yib, morfologik tahlil qilyabdi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Muhammadjon Qodirov, Hamid Ne`matov, Muhabbat Abduraimova, Ra`no Sayfullayeva, Baxtiyor Mengliyev [va boshqalar]. Maktab darsligi 8-sinf T.: 2019. 69-71-b.
2. <https://in-academy.uz> Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi 4-bet.
3. Sayfullayeva R. va boshqalar Hozirgi o`zbek adabiy tili – T.:2009 278-282-b.